

Do século XIX ao ensino contemporâneo: técnica de crânio de Beauchêne aplicada a animais domésticos

Erick Candiota Souza¹, Amanda Zanesco Crivelaro¹, Maria Eduarda Rodrigues Costa¹,
Amarilis Díaz de Carvalho², Paulo de Souza Junior^{3*}

¹Discente de pós-graduação, Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA) da UNIPAMPA

²Professora, Curso de Medicina Veterinária da UNIPAMPA

³Professor, Curso de Medicina Veterinária e Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA) da UNIPAMPA

*autor para correspondência: paulosouza@unipampa.edu.br

Palavras-chave: osteotécnica, esqueleto cefálico, anatomia veterinária, material didático, maceração natural.

1. INTRODUÇÃO

O crânio ocupa uma posição de destaque entre os elementos do esqueleto por sua complexidade estrutural e riqueza morfológica. As formas variadas e intrincadas que compõem os crânios das diferentes espécies evidenciam a diversidade e sofisticação da vida animal. Essas estruturas não apenas despertam fascínio científico, mas também ocupam espaço simbólico e cultural, sendo frequentemente encontradas em museus, instituições de ensino, feiras de ciências e manifestações artísticas ao longo da história (Elbroch, 2006).

Do ponto de vista anatômico e funcional, o esqueleto da cabeça representa uma região de grande importância para a compreensão da biologia de espécies domésticas e silvestres. Os ossos cranianos fornecem valiosas informações sobre os

hábitos de vida dos animais, sendo considerados os mais reveladores dentre os elementos esqueléticos (Searfoss, 1995; Wang & Tedford, 2008). A análise minuciosa dessas estruturas permite inferências sobre funções neurológicas, respiratórias, digestivas, mastigatórias e sensoriais, refletindo o papel do crânio como abrigo e proteção das estruturas mais vitais do organismo (Elbroch, 2006; Liebich & König, 2020).

A anatomia comparada do crânio também tem relevância em estudos filogenéticos e evolutivos, sendo fundamental nas áreas de zoologia, paleontologia e taxonomia (Wayne, 1986; Porto et al., 2009). No campo da medicina veterinária, o domínio da anatomia craniana é essencial para a realização de exames clínicos, diagnósticos por imagem, procedimentos cirúrgicos e necropsias,

constituindo um alicerce indispensável à prática profissional (Shively, 1987).

O processo de ensino e aprendizagem da anatomia craniana geralmente tem início com a identificação dos ossos que compõem o esqueleto da cabeça, tradicionalmente encontrados em posição anatômica, firmemente unidos por suturas e sincondroses. Essa configuração fornece uma visão geral do crânio em sua totalidade, mas limita a percepção dos limites entre os numerosos ossos que o constituem, um verdadeiro mosaico anatômico que pode ultrapassar cinquenta elementos. A distinção precisa entre esses ossos depende da visibilidade das linhas de sutura, muitas vezes ausentes ou pouco evidentes nas peças anatômicas disponíveis em coleções didáticas (Shively, 1987).

Ao observar-se o crânio completo, é possível identificar relevos, sulcos, forames e outras estruturas que revelam pontos de inserção muscular, trajetos vasculonervosos e compartimentalizações funcionais entre o neurocrânio e o viscerocrânio. Além disso, o padrão dentário, a proporção entre regiões cranianas e a conformação geral do crânio oferecem subsídios para inferir aspectos como hábitos alimentares, classificação taxonômica, idade e até mesmo o sexo dos indivíduos (Elbroch, 2006; Searfoss, 1995). Para estudantes de medicina veterinária, essas estruturas também servem como referência anatômica indispensável para diferentes procedimentos clínicos (Singh, 2018).

A técnica de desarticulação e montagem dos ossos do crânio em posição anatômica relativa remonta

ao início do século XIX e é atribuída ao anatomista francês Edmé François Chauvot de Beauchêne. Conhecido por desenvolver os chamados “crânios explodidos”, Beauchêne foi um dos pioneiros na sistematização de peças anatômicas com valor didático ampliado por meio da separação controlada dos ossos. Seu método permitia a visualização simultânea da organização tridimensional do crânio e da individualidade de cada estrutura, tendo influenciado gerações de anatomistas (Spinner et al., 2011).

Embora seja possível iniciar o aprendizado com crânios inteiros ou seccionados, é a análise de ossos cranianos desarticulados, também chamados de crânios expandidos ou explodidos, que permite a compreensão mais aprofundada das peculiaridades morfológicas. Esse tipo de abordagem facilita a visualização da forma individual de cada osso, suas articulações específicas e suas conexões com tecidos moles, particularmente aqueles que compõem a arquitetura interna da cabeça.

Apesar de seu reconhecido valor didático e científico, as técnicas voltadas à preparação de crânios desarticulados permanecem escassas na literatura especializada, com descrições geralmente sucintas e, em sua maioria, restritas à anatomia humana (Rodrigues, 2010; Tormes et al., 2011; Barbosa Junior & Guimarães, 2015).

Considerando tanto a importância desse tipo de material para o ensino quanto a ausência de protocolos bem estabelecidos aplicáveis a animais domésticos, este trabalho teve como propósito apresentar uma metodologia acessível e detalhada

para a confecção de crânios desarticulados, voltada especialmente ao uso pedagógico.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia proposta para a obtenção de crânios desarticulados foi organizada em quatro fases principais: (1) seleção do espécime/amostra, (2) maceração, (3) clareamento e secagem e (4) montagem da peça anatômica.

2.1. Seleção da amostra

A escolha do espécime deve levar em consideração o estágio de desenvolvimento esquelético, especialmente no que diz respeito à ossificação das suturas e sincondroses, cujos tempos de fechamento variam entre espécies e até mesmo entre raças. Assim, recomenda-se a utilização de cadáveres de animais jovens, com idade de semanas ou poucos meses, nos quais essas articulações ainda se encontrem cartilaginosas. Uma vez atendido esse critério, deve-se priorizar exemplares com crânios de maior tamanho disponível, pois isso facilita tanto o processo de montagem quanto a observação anatômica durante o estudo.

O cadáver utilizado deve estar fresco ou devidamente descongelado, evitando-se espécimes previamente fixados em soluções conservantes como o formol, que dificultam a maceração. A coleta e o uso dos cadáveres para a produção das peças seguiram o protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Pampa (CEUA/UNIPAMPA), sob o número 042/2017.

2.2. Maceração

A primeira etapa da preparação consiste na remoção da cabeça, realizada por meio de secção transversal no terço cranial do pescoço ou pela desarticulação atlanto-occipital. Após essa separação, procede-se à retirada cuidadosa dos tecidos moles que recobrem a estrutura óssea, como pele, fâscias, músculos, tendões, bulbos oculares, pavilhões auriculares e língua. Esse procedimento é facilitado quando os cadáveres se encontram em estágios iniciais de autólise (Figura 1).

A dissecação deve ser feita rente aos ossos, sem raspagens, e evitando o direcionamento da lâmina contra a superfície óssea, para prevenir danos estruturais. A mandíbula é desarticulada do osso temporal, e, quando possível, remove-se também o pericrânio (periósteo), cuja retirada favorece o afrouxamento das junções ósseas. Quanto mais completa for a remoção dos tecidos, mais eficiente será o processo subsequente de maceração.

Com a limpeza inicial concluída, a cabeça é imersa em um recipiente plástico com tampa, completamente coberta por água. A maceração ocorre de forma natural, promovida pela ação de microrganismos, e pode se estender por semanas ou meses, dependendo das condições ambientais, sendo geralmente mais rápida em dias com temperaturas elevadas.

A troca da água durante o processo pode influenciar tanto a velocidade quanto a qualidade da maceração. Trocas semanais ajudam a reduzir o odor e o escurecimento dos ossos, mas podem retardar a decomposição. Já a manutenção do

mesmo líquido por mais tempo acelera o processo, mas intensifica o odor. Durante a substituição da água, recomenda-se o uso de peneiras para evitar a perda de ossos pequenos ou dentes soltos. Escovas podem ser utilizadas para remover resíduos de tecidos aderidos, especialmente em áreas de inserção tendinosa. Quando necessário, lâminas de bisturi podem auxiliar na separação final de ossos ainda parcialmente articulados (Figura 2).

Ao término da maceração, os ossos são lavados em água corrente com auxílio de esponja e detergente neutro, garantindo a remoção de quaisquer resíduos orgânicos remanescentes.

2.3. Clareamento e secagem

Com os ossos já livres de tecidos moles, procede-se ao clareamento seguido da secagem. Essa etapa confere coloração clara e homogênea ao material, além de favorecer sua conservação. Para isso, os ossos são imersos em solução de peróxido de hidrogênio a 35% (130 volumes), permanecendo submersos até que se atinja o grau de clareamento desejado. Além do efeito estético, essa solução atua como agente desengordurante, bactericida e fungicida, contribuindo para a durabilidade do material, minimização de odores e redução do risco biológico.

Por se tratar de uma substância corrosiva e volátil, o manuseio do peróxido de hidrogênio deve ocorrer em ambiente arejado ou com exaustão forçada, sempre com o uso de equipamentos de proteção individual adequados. O contato direto com a pele, mucosas ou vias respiratórias pode provocar irritações e lesões, conforme consta em sua Ficha

de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ – Peróxido de Hidrogênio 35%, 2018).

O tempo de imersão varia conforme o tamanho e a fragilidade do osso. Em animais de pequeno porte, como cães ou gatos, ou em ossos finos de espécies maiores, cerca de 30 minutos podem ser suficientes. Já em animais de maior porte, como bezerros ou potros, o clareamento pode exigir alguns dias. É importante evitar exposição prolongada, pois o peróxido pode comprometer a integridade de estruturas ósseas mais delicadas. Frascos de vidro transparentes são recomendados, pois permitem o acompanhamento visual do processo.

A solução utilizada pode ser reutilizada diversas vezes, desde que armazenada corretamente: em recipiente bem vedado, longe da luz e com temperatura controlada abaixo de 35 °C. Seu descarte deve ser realizado por empresa especializada em resíduos químicos. Ao final do clareamento, os ossos devem ser lavados com água corrente para eliminar resíduos do peróxido e, em seguida, deixados para secar sob luz solar direta.

2.4. Montagem

A última etapa do processo consiste na montagem da peça anatômica com os ossos dispostos de forma desarticulada, mas em posição anatômica relativa. Recomenda-se o uso de uma base de madeira com dimensões aproximadamente duas vezes maiores que o crânio original, o que facilita o espaçamento visual entre os ossos. Para fins de conservação e valorização estética, é indicado o uso de verniz na

base, sendo preferíveis os de coloração escura, que proporcionam maior contraste com os ossos clareados.

Antes da fixação definitiva, os ossos devem ser organizados sobre uma superfície plana, distinguindo-se os pares laterais dos ossos ímpares, posicionados na linha média (Figura 3). O uso de livros-texto de anatomia veterinária auxilia na correta identificação e distribuição dos elementos. Os dentes devem ser recolocados nos respectivos alvéolos e fixados com cola instantânea (cianocrilato). Pequenos fragmentos ósseos, caso presentes, também podem ser reposicionados. A aplicação de bicarbonato de sódio sobre as superfícies a serem coladas potencializa a adesividade do cianocrilato, promovendo fixação mais rápida e resistente.

Para sustentar os ossos e mantê-los suspensos com espaçamento entre si, utiliza-se uma estrutura de arames metálicos. Com auxílio de uma furadeira de baixa rotação, realizam-se pequenos orifícios nos ossos para passagem dos arames. Deve-se optar por arames finos, mas com rigidez suficiente para suportar o peso do osso sem deformações. Quando o osso for muito pequeno ou frágil, e a perfuração puder comprometer sua integridade, o arame pode ser apenas colado discretamente em sulcos da face ventral ou interna (Figura 4).

Os arames são também fixados à base de madeira por meio de furos específicos, sendo recomendado o uso conjunto de cola e bicarbonato tanto nos pontos de fixação óssea quanto na base (Figura 5). Finalizada a montagem, a peça deve ser armazenada de modo protegido contra poeira e

impactos. Para isso, recomenda-se o uso de vitrines ou expositores fechados. Uma alternativa eficaz e econômica é o uso de uma caixa de acrílico transparente, sem fundo, ajustada às dimensões da base, funcionando como tampa de proteção (Figura 6).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da técnica descrita permitiu a confecção e preservação de crânios desarticulados de diferentes espécies domésticas, com uso voltado ao ensino de anatomia e à exposição em atividades de extensão universitária (Marques et al., 2018). Esse tipo de peça anatômica enriquece o acervo didático ao viabilizar uma exploração mais aprofundada da quantidade, forma e organização dos ossos cranianos. A disposição separada dos ossos facilita o reconhecimento de margens, superfícies articulares e outras estruturas que permanecem ocultas nas peças inteiras, possibilitando uma compreensão tridimensional mais clara da anatomia da cabeça.

As suturas, formadas por tecido conjuntivo denso, conectam os ossos e delimitam suas margens (Singh, 2018). Ao se examinar ossos individualizados, torna-se evidente a função dessas articulações fibrosas, que incluem permitir o crescimento craniano, absorver choques e, em fases iniciais da vida, possibilitar uma certa flexibilidade óssea durante o parto. Tanto as suturas quanto as sincondroses, articulações cartilaginosas da base craniana, tendem a se ossificar com o avanço da idade, desaparecendo gradualmente (Barone, 1986).

A cronologia desse processo pode oferecer subsídios para estimativas etárias post-mortem com base na análise do crânio. No entanto, trata-se de um parâmetro com variações marcantes, o que compromete sua confiabilidade como critério isolado (Singh, 2018). Por exemplo, em cavalos, a sutura interparietal pode estar completamente fechada em qualquer momento entre os 15 e 36 meses de idade (Barone, 1986), intervalo suficientemente amplo para reduzir sua precisão em avaliações etárias. Em cães de raças braquicefálicas, observa-se o fechamento precoce das suturas em relação a outras raças (Geiger & Haussman, 2016), enquanto em bovinos também há variações intraespecíficas documentadas (Julian et al., 1957). Algumas articulações permanecem fibrosas ou cartilaginosas mesmo em indivíduos adultos, e certas junções podem sequer sofrer ossificação completa, como ocorre entre as partes petrosa e escamosa do osso occipital em equinos (Elbroch, 2006; Singh, 2018; Barone, 1986).

Dessa forma, a seleção adequada do espécime é um dos fatores determinantes para o sucesso da técnica. Quanto mais jovem o animal, maior será a visibilidade dos centros de ossificação, o que simplifica a separação das suturas e sincondroses. Por outro lado, espécimes muito pequenos, como fetos ou neonatos com dimensões reduzidas, podem dificultar a manipulação e montagem, especialmente quando se busca uma peça didática robusta e visualmente acessível.

Os dados disponíveis sobre a ossificação das suturas em diferentes espécies domésticas reforçam a importância de adequar a escolha do

espécime aos objetivos da preparação. Em equinos, por exemplo, a fusão das partes petrosa e timpânica do osso temporal tem início por volta dos dois meses de idade, enquanto a sutura interfrontal pode permanecer aberta até os cinco ou sete anos (Barone, 1986; Butler et al., 2016). Em bovinos, esse processo se inicia com a ossificação das porções petrosa e escamosa do osso temporal a partir dos dois meses e pode estender-se até os quatro anos, quando ocorre a fusão do basisfenoide com o pré-esfenoide. Em pequenos ruminantes (ovinos e caprinos), a sutura interparietal usualmente se ossifica nos primeiros 30 dias de vida, enquanto a interfrontal pode permanecer aberta até os sete anos. Nos suínos, a união das partes petrosa e timpânica do temporal ocorre por volta dos seis meses, sendo que as suturas esfenobasilar e interfrontal tendem a se fechar até os dois anos. Em cães, a ossificação do occipital inicia por volta dos três meses, sendo que até quatro anos podem ser necessários para a sutura interfrontal se obliterar completamente (Barone, 1986).

Diversas alternativas técnicas podem ser empregadas para o processo de maceração, além do método natural descrito nesta metodologia. Entre elas estão a cocção em água, o uso de agentes químicos como hipoclorito de sódio e hidróxido de potássio, a digestão enzimática e o emprego de coleópteros do gênero *Dermestes* (Rodrigues, 2010; Simonsen et al., 2011). No entanto, essas abordagens apresentam desvantagens consideráveis: enquanto a cocção tende a fragilizar ou deformar ossos mais delicados, os métodos

químicos e biológicos envolvem custos com aquisição de reagentes e manejo de resíduos. Frente a essas limitações, a maceração bacteriana espontânea em água, como proposta neste trabalho, destaca-se por ser de fácil execução, economicamente viável e eficaz na preservação da integridade óssea.

Apesar de sua simplicidade, essa técnica não está isenta de inconvenientes. O tempo necessário para completar a decomposição dos tecidos moles pode ser prolongado, e a liberação de odores intensos durante a abertura dos recipientes para troca de água ou limpeza dos ossos é uma desvantagem recorrente. A frequência das trocas de água influencia diretamente esses fatores: trocas regulares minimizam odores, mas podem retardar a conclusão do processo, enquanto a manutenção prolongada do mesmo líquido acelera a maceração, porém intensifica o odor.

O clareamento dos ossos é comumente realizado com peróxido de hidrogênio em concentrações que variam de 10 a 20 volumes (Elbroch, 2006; Rodrigues, 2010; Aggarwal et al., 2016). No entanto, optou-se neste protocolo por uma concentração mais elevada, 35% (130 volumes), que demonstrou excelente eficácia no clareamento e na assepsia do material. Outras substâncias já descritas para esse fim incluem amônia, hidróxido de sódio e, em casos mais simples, a exposição solar direta (Elbroch, 2006; Rodrigues, 2010).

A separação dos ossos cranianos ocorre de maneira espontânea em animais natimortos ou com poucas semanas de idade quando submetidos à maceração como aqui descrita. Há, entretanto, técnicas

alternativas de desarticulação, como o preenchimento da cavidade craniana com sementes, seguido da oclusão do forame magno e imersão em água. Durante a germinação, a pressão interna provocada pelas raízes rompe gradualmente as articulações, facilitando a desarticulação (Barbosa Junior & Guimarães, 2015; Rodrigues, 2010; Tormes et al., 2011). Embora interessante, essa abordagem apresenta limitações: sua ação restringe-se, em geral, ao neurocrânio, pode ocorrer de forma assimétrica e, em alguns casos, resulta em fraturas de ossos mais frágeis (Rodrigues, 2010).

A fase de montagem exige não apenas habilidade técnica no manuseio de ferramentas, mas também sólido conhecimento anatômico, especialmente sobre as relações espaciais entre os ossos cranianos. Referências visuais, como crânios inteiros previamente montados e obras anatômicas que apresentam os ossos individualmente, são altamente recomendadas nessa etapa (Barone, 1986; Getty, 1986; Hermanson et al., 2020). A organização e fixação de dezenas de elementos requerem atenção à simetria, posicionamento relativo e coerência anatômica, aspectos que são dificilmente alcançáveis a partir da observação de crânios completamente articulados.

4. CONCLUSÕES

A técnica apresentada neste estudo configura-se como uma alternativa prática, segura e de baixo custo para a preparação de crânios desarticulados de animais domésticos com fins didáticos e expositivos. A simplicidade do método, associada

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

ao uso de materiais acessíveis e ao aproveitamento de carcaças obtidas eticamente, torna sua implementação viável em ambientes acadêmicos com infraestrutura básica.

O processo de desarticulação, aliado à montagem dos ossos em posição anatômica relativa, potencializa a compreensão da organização craniana ao permitir a visualização individualizada de estruturas que permanecem ocultas nos crânios inteiros. Esse recurso promove o aprendizado ativo por parte dos estudantes, além de enriquecer exposições anatômicas e ações de extensão.

A seleção adequada do espécime, o cuidado durante a maceração, a escolha correta da concentração para o clareamento e a atenção ao posicionamento dos ossos durante a montagem são fatores críticos para o sucesso da técnica. Em comparação com métodos mais onerosos ou potencialmente agressivos aos tecidos, a metodologia descrita oferece vantagens substanciais em termos de preservação, aplicabilidade e resultado final.

Assim, o crânio desarticulado se consolida como ferramenta didática de elevado valor morfológico e pedagógico, capaz de ampliar o repertório de estratégias de ensino em anatomia veterinária e disciplinas correlatas.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

5. REFERÊNCIAS

- Aggarwal, N., Gupta, M., Goyal, P. K., & Kaur, J. (2016). An alternative approach to bone cleaning methods for anatomical purposes. *International Journal of Anatomy and Research*, 4(2), 2216–2221. <https://doi.org/10.16965/ijar.2016.181>
- Barbosa Junior, I. S., & Guimarães, N. N. (2015). Investigação de técnicas de desarticulação dos ossos do crânio para a produção de peças anatômicas para estudo de anatomia humana. *Anais Do I Congresso de Ciência e Tecnologia Da PUC Goiás*.
- Barone, R. (1986). *Anatomie Comparée de mammifères domestiques. Tome premier, Osteologie* (3rd ed.). Vigot.
- Butler, J. A., Colles, C. M., Dyson, S. J., Kold, S. E., & Poulos, P. W. (2016). *Clinical Radiology of the Horse* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Elbroch, M. (2006). *Animal Skulls: A Guide to North American Species* (1st ed.). Stackpole Books.
- Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - Peróxido de hidrogênio 35%*. (2018). <https://www.farmacia.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/10/FISPQ-Peróxido-de-Hidrogênio-35-6.pdf>
- Geiger, M., & Haussman, S. (2016). Cranial Suture Closure in Domestic Dog Breeds and Its Relationships to Skull Morphology. *Anatomical Record*, 299(4), 412–420. <https://doi.org/10.1002/ar.23313>
- Getty, R. (1986). *Sisson & Grossman: Anatomia dos Animais Domésticos* (5th ed.). Guanabara Koogan.

- Hermanson, J. W., de Lahunta, A., & Miller, H. E. (2020). *Miller and Evan's Anatomy of the Dog* (5th ed.). Elsevier.
- Julian, L. M., Tyler, W. S., Hage, T. J., & Gregory, P. W. (1957). Premature closure of the sphenoccipital synchondrosis in the horned Hereford dwarf of the “short-headed” variety. *American Journal of Anatomy*, 100(2), 269–287. <https://doi.org/10.1002/aja.1001000206>
- Liebich, H. G., & König, H. E. (2020). *Axial Skeleton* (H. E. König & H.-G. Liebich, Eds.; 7th ed.). Georg Thieme Verlag KG. <https://doi.org/10.1055/b-007-167437>
- Marques, L., Martins, F. P., Souza, E. S., Silveira, V. C. A., Souza Junior, P., & Carvalho, A. D. (2018). Exibição do acervo de anatomia animal durante o evento “Conhecendo a UNIPAMPA.” *Anais Do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão*, 10(3).
- Porto, A., de Oliveira, F. B., Shirai, L. T., De Conto, V., & Marroig, G. (2009). The Evolution of Modularity in the Mammalian Skull I: Morphological Integration Patterns and Magnitudes. *Evolutionary Biology*, 36(1), 118–135. <https://doi.org/10.1007/s11692-008-9038-3>
- Rodrigues, H. (2010). *Técnicas Anatômicas* (4th ed.). GM Gráfica e Editora.
- Searfoss, G. (1995). *Skulls and Bones* (1st ed.). Stackpole Books.
- Shively, M. J. (1987). *Veterinary Anatomy: Basic, Comparative, and Clinical*. Texas A&M University Press.
- Simonsen, K. P., Rasmussen, A. R., Mathisen, P., Petersen, H., & Borup, F. (2011). A Fast Preparation of Skeletal Materials Using Enzyme Maceration*. *Journal of Forensic Sciences*, 56(2), 480–484. <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01668.x>
- Singh, B. (2018). *Dyce, Sack and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy* (5th ed.). Elsevier.
- Spinner, R.J., Vincent, J.-F. and Wolanskyj, A.P. (2011), Discovering the elusive Beauchêne: The originator of the disarticulated anatomic technique. *Clinical Anatomy*, 24(7): 797-801. <https://doi.org/10.1002/ca.21267>
- Tormes, D. A., Lehmann, N., Schwab, R. S., Canto, R. T., & Rocha, A. O. (2011). Utilização de osteotécnicas como ferramenta para o ensino em anatomia humana. *Journal of Morphological Science*, 28(supl.), 25.
- Wang, X., & Tedford, R. H. (2008). *Dogs: Their fossil relatives & evolutionary history* (1st ed.). Columbia University Press.
- Wayne, R. K. (1986). Cranial morphology of domestic and wild canids: the influence of development on morphological change. *Evolution*, 40(2), 243–261. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1986.tb00467.x>

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1. Etapas da maceração do esqueleto da cabeça de um cão jovem. Aspecto geral da peça após remoção dos tecidos moles superficiais (A, B); exemplo de posicionamento inadequado da lâmina de bisturi durante o descolamento dos tecidos, com risco de dano ao osso (C); posicionamento recomendado da lâmina, paralela à superfície óssea, para evitar lesões (D); aparato hioideo isolado após limpeza cuidadosa (E); imersão completa do material em água, acondicionado em frasco plástico transparente com tampa para o processo de maceração bacteriana (F).

Figura 2. Extremidade rostral do crânio de um cão, após as etapas de maceração, clareamento e secagem. Observam-se os ossos incisivos articulados aos ossos maxilares nas vistas lateral (A) e ventral (B), e os mesmos ossos após desarticulação manual, evidenciando a separação dos elementos (C, D).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 3. Etapas iniciais da montagem do crânio de Beauchêne de um cão. Organização dos ossos e dentes desarticulados sobre superfície plana para identificação e conferência (A, B, C); início da montagem com inserção de arames entre os ossos, visando sua sustentação em posição anatômica relativa (D, E, F).

Figura 4. Detalhamento da perfuração e inserção de arames entre os ossos para a montagem do crânio de Beauchêne de um cão (A–F). Os furos realizados nos ossos devem ser preenchidos com cola instantânea à base de cianocrilato e bicarbonato de sódio, a fim de garantir a fixação segura e duradoura dos arames durante o processo de montagem.

Figura 5. Sequência de montagem do crânio de Beauchêne de um cão sobre base de madeira (A–F). Destaca-se a possibilidade de afastamento controlado (E) e reposicionamento dos ossos parietal e frontal (F) por meio da fixação com arame ajustável com niple, permitindo mobilidade e visualização anatômica dinâmica.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 6. Montagem final de crânios de Beauchêne de diferentes espécies domésticas para fins didáticos e expositivos, dispostos sobre base de madeira. Vista geral das peças de suíno (A), cães (B, C) e bovino (D), com os ossos dispostos na posição anatômica relativa.

